

SHAFQATSIZ QATAG'ON XRONIKASI

Ozodova Ullibibi Jumanazar qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, O'zbek tili va adabiyotini o'qitish fakulteti, 3-kurs talabasi

ozodovaullibibi@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345109>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sobiq SSSR davridagi qatag'onlar (repressiyalar) qanday amalga oshirilgani, kimlar bu ishlarning boshida turgani xujjatli arxiv materiallari asosida tahlil qilinadi. Bu muhim jinoyatlarning oqibatlari haqida xulosalar qilinadi. Jarayonning millatlar tarixida, ijtimoiy hayotida qanday iz qoldirgani, milliy adabiyotlarda qanday aks etgani haqida mulohazalar bildiriladi.

Kalit so'zlar: qatag'on (repressiya) siyosati, arxiv materiallari, repressiya mavzusi va adabiyot

Inson uchun Mustaqil va Ozod yurtda dunyoga kelishning nechog'lik katta baxt ekanligini, mustamlaka o'lkada tug'ilib, "qullik" zahmatini chekkan odam yaxshiroq tushunsa kerak. "Qullik" bu faqat jismoniy mehnatga jalb qilinishgina emas, balki, fikrlash, fikr bildirish huquqidan ham mahrum bo'lish va buyrulganlarini so'zsiz "o'ylab ham o'tirmay bajarish"dir. Tarixdan ma'lumki, bizning yurtimiz ham uzoq muddat ayni shu "qullik" davrini boshidan o'tkazdi. Bu shunday davr ediki, odamlar hukumat tepasidagilarning kayfiyati yaxshi bo'lishini duo qilib tong ottirardi, bu shunday davr ediki, Sharq sivilizatsias markazi bo'lgan davlatlar uchun taraqqiyot darvozalari berkitib qo'yildi va oqibatda Yevropa va G'arb mamlakatlaridan taraqqiyotda ancha orqada qolib ketish kuzatildi.

Sovet davlati tarixi – bu siyosiy qatag'onlarning uzluksiz tizimidan iborat: Inqilob va Fuqarolar urushi, Polshaga bostirib kirish, "bosmachilik"ka qarshi kurash, Afg'onistonga birinchi tajovuz (1928-y.), "kollektivlashtirish", "quloqlashtirish" Leningrad va Ozarboyjondan deportasiya qilish, "Katta qirg'in" 1939 va 1941- yil 25-iyunida Finlyandiyaga bostirib kirish, Polshaga ikkinchi tajovuz (1939-y), Ikkinchi jahon urushi, xalqlarning deportatsiya qilinishi (qrim tatarlar, koreyslar va boshqalar), kosmopolitizmga qarshi kurash, Vengriya (1956-y) va Chexoslovakiyaga (1968- y) bosib kirish, dissidentlarga qarshi kurash, Afg'oniston urushi, sovet harbiylarining Yaqin Sharq, Vetnam, Laosdagi qurolli ziddiyatlardagi ishtiroki, "O'zbeklar ishi" yoki "paxta ishi" va boshqalar.[1] Sovet davlatining ichki va tashqi urushlari natijasida xalqning turmush darajasi avvalgidan tang ahvolga kelib qolgan edi.

Bundan tashqari, o'zbek xalqi boshiga mislsiz darajada katta fojialarni keltirgan, yuz minglab begunoh vatandoshlarimizning yostig'ini quritgan - 1937-1938-yillardagi "Katta qirg'in"ni esa shubhasiz "XX asr vabosi" deb atash mumkin.

Sovet hukumati "Katta qirg'in" davrida zamon va makonga insoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan munosabatda bo'luvchi, hur fikrlaydigan, totalitar tizimga qarshi chiquvchi o'z dushmanlarini shafqatsizlarcha mahv qildi.(o'sha manba)

SSSR Ichki ishlar xalq komissari Nikolay Yejev tomonidan 1937-yil 30-iyuldagi "Sobiq quloqlar, jinoyatchilar va boshqa sovetlarga qarshi unsurlarni qatag'on qilish operatsias to'g'risida" gi 00447-sonli mutlaqo maxfiy operativ buyruqqa muvofiq 1937- yil 10-avgustdan 1938- yil 1- yanvargacha bo'lgan vaqtda O'zbekiston bo'yicha jami 10700 kishi qamoqqa olingan, ulardan 3613 kishi otuvga, 7087 kishi 8- 10 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. 1-toifa bo'yicha otuvga hukm qilinganlarning 1376 nafari sobiq quloqlar, 952 nafari jinoyatchilar va 1285 nafari

boshqa aksilinqilobiy unsurlar bo'lgan. 2-toifa bo'yicha hukm qilinganlarning 4548 nafari sobiq quloqlar, 727 nafari jinoyatchilar, 1812 nafari boshqa aksilinqilobiy unsurlar bo'lgan.[2]

1937-1939-yillarning o'zidagina O'zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissarligi (NKVD)ning ("troyka") "uchlik"lari tomonidan 41 ming nafardan ko'proq kishi qamaldi. Shulardan 37 ming nafardan ko'prog'i sudlandi, 6920 kishi otib tashlandi. Asossiz qamalib, jinoiy javobgarlikka tortilgan kishilar orasida partiya, sovet, xo'jalik xodimlari, harbiylar, ziyolilar va kolxozchilar juda ko'p edi.¹

Shu o'rinda bu "qirg'in operatsiya" larini olib borgan, buyruqqa muvofiq tuzilgan ("troyka") "uchlik" larga to'xtalsak, SSSR NKVD troykalari yoki SSSR NKVD respublika, o'lka va viloyat uchliklari - SSSR NKVD respublika, o'lka va viloyat boshqarmalari huzuridagi ma'muriy (suddan tashqari) repressiya organlari. 1937-yil avgustdan 1938-yil noyabrgacha SSSRda "antisovet elementlarini" bostirish bo'yicha operatsiya o'tkazish maqsadida tashkil etilgan. Ular uch kishidan - boshliq, viloyat qo'mitasi kotibi va prokurordan iborat bo'lib, nomlanishi shundan kelib chiqqan.

1937-yil 5-avgustdan barcha respublikalar, o'lkalar va viloyatlarda sobiq quloqlar, faol antisovetchi elementlar va jinoyatchilarni qatag'on qilish bo'yicha o'preatsiya o'tkaziladigan bo'ldi.

Bu operatsiya O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston SSRda 1937-yil 10-avgustdan boshlanishi belgilandi. Buyruqda operatsiyani o'tkazish bo'yicha 7 punktdan iborat yo'riqnoma ham keltirilgan. Qatag'on qilinadiganlar kontingenti quyidagilardan iborat edi:

1. Jazoni o'tab qaytgan va faol antisovet qo'poruvchilik faoliyatini davom ettirayotgan sobiq quloqlar.

2. Lagerlar yoki mehnat posyolkalaridan qochib ketgan sobiq quloqlar, shuningdek, quloqqa tortilishdan yashirinib, sovetlarga qarshi faoliyat olib borayotgan sobiq quloqlar.

3. Isyonkor va fashistik, terrorchi va banditlar qo'shilmalaridagi, jazoni o'tab, qatag'ondan yashirinib yoki qamoq joylaridan qochib ketgan va o'zining sovetlarga qarshi jinoyatkorona faoliyatini tiklab olgan sobiq quloqlar va ijtimoiy xavfli unsurlar.

4. Sovetlarga qarshi partiyalar (eserlar, gruzmekilar. Dashnoqlar, musovotchilar, ittihadchilar) a'zolari va qatag'ondan yashirinib yurganlar, qamoq joylardan qochib ketganlar va faol antisovet qo'poruvchi faoliyat olib borayotgan sobiq oqlar, jandarmlar, chinovniklar, jazo beruvchilar. banditlar, banditlarga ko'maklashayotganlar, perepravshiklar, reemigrantlar.

5. Tergov va tekshiruv agentlari materiallari bilan fosh qilingan, tugatilgan kazak-oq gvardiyachilarning isyonkor tashkilotlari, fashistik, terrorchi va josus-qo'poruvchi qo'shilmalarning eng dushman va faol ishtirokchilari. Shuningdek, hozirda qamoqda, tergovda saqlanayotgan, ularning ayrimlarining ishi tugagan, biroq hali sud organlari ko'rib chiqmagan ana shu toifadagi unsurlar ham qatag'on qilinishi ko'zda tutilgan.

6. Turmalarda. lagerlarda. Mehnat posyolkalarida va koloniyalar qamoqxonalarida saqlanayotgan va bu joylarda faol antisovet qo'poruvchilik ishi olib borayotgan sobiq quloqlar, jazokorlar, banditlar, oqlar, sektantlik faollari, cherkovchilar va boshqalar.

¹ 1937-1938-yillardagi "Katta qirg'in" tarixining muhim sanalari (ma'lumotnoma). Fan nashriyoti. Toshkent – 2013.

7. Jinoiy faoliyat olib borayotgan jinoyatchilar (banditlar, talonchilar, o'g'ri-retsdivistlar) va jinoiy muhit bilan bog'langanlar.

8. Lagerlar va mehnat posyolkasidagilar va u joylarda jinoiy ish olib borayotgan jinoyatchi elementlar.

9. Hozirgi vaqtda qishloqlarda, kolxozlarda, sovxozlarda. Qishloq xo'jalik korxonalarida va shaharlardagi sanoat va savdo korxonalarida, transportda, sovet muassasalarida hamda qurilishdagi yuqorida keltirilgan barcha kontingentdagilar qatag'on qilinishi zarurligi buyruqda qayd etilgan.[3]

Barcha qamoqqa olinganlar va har xil muddat bilan lager va turmalarga hukm qilinganlarga nisbatan hukmlar chiqarilishi bilan bu haqda N.Yejovga qancha odamga hukm chiqqani, qancha odam qanday muddatga turma yoki lagerga hukm etilgani xabar qilinishi talab qilingan. Bu ma'lumotlar olingach, N.Yejov qaysi tartibda va qaysi lagerlarga hukm qilingan mahbuslarni yuborish to'g'risida ko'rsatma bergan.

Operativ guruhlar boshliqlariga qatag'on qilinadiganlarni aniqlash va uning hisobini olib borish, tergovga, tasdiqlangan ayblov xulosalariga hamda "uchlik" larning hukm chiqarishlari va ularning ijro etilishiga rahbarlik qilish vazifasi topshirilgan. Ular o'z sektori hududida operatsiyani tashkil etish va o'tkazishga mas'ul bo'lganlar.

O'zbekiston SSR bo'yicha "uchlik" N.A.Zagvozdin (respublika ichki ishlar xalq komissari), A.Ikromov (O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi kotibi), To'rabekov(Xalq Komissarlari Soveti raisining o'rinbosari)lardan iborat tasdiqlangan. Uning yig'ilishlarida O'zbekiston SSR prokurori Sheyndlin, kotib sifatida esa O'zSSR NKVD Davlat xavfsizlik boshqarmasi 8-bo'lim boshlig'i leytenanti Yakovlev ishtirok etgan.

Bu "uchlik"lar tomonida aybdor deb topilgan insonlarning nafaqat o'zlari, balki yaqinlari ham bu "qirg'in" adolatsiz hukmlardan ancha aziyat chekishgan. Mahkumlar ommaga "hoyin", "xalq dushmani" sifatida ko'rsatilib, ularga va har qanday aloqasi bo'lgan insonlarga nisbatan kuchlik nafrat tuyg'usi uyg'otilgan. Mahkumlarning oilasi, yaqinlari va do'stlari ham qattiq ta'qib ostida qolishgan. Farzandlari Oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinmagan, ko'pchiligi ish joylaridan haydalishgan.

"Katta qirg'in"ning ko'lami, tuzulishi va o'tkazilish mexanizmlari ko'p yillar mobaynida aksariyat omma, qolaversa tarixchilarning bir necha avlodi uchun maxfiy bo'lib hisoblandi.

Bugungi kunda esa oshkor etilgan bir qancha manbalar asosida 1937-1938-yillardagi "Katta qirg'in"ning oyma-oy va hatto kunma-kun tarixini tiklash mumkin.

Bu qatag'on qurbonlarining milliy tarkibida o'zbeklar 2361 kishi, ruslar 462 kishi, tatarlar 58 kishi, qozoqlar 33 kishi, turklar 31 kishi, armanlar 24 kishi, nemislar 20 kishi, ukrainlar 18 kishi, tojiklar 16 kishi, polyaklar 12 kishi, ozarbayjonlar 10 kishi, uyg'urlar 5 kishi, afg'onlar 3 kishi, xitoylar 3 kishi, gruzinlar 3 kishi, fransuzlar 1 kishi bo'lgan.

Mahbuslarning ijtimoiy tarkibi quyidagicha bo'lgan: quloqlar 1543 kishi, kolxozchilar 781 kishi, diniy xizmatchilar(imom, eshon, domla va boshqalar) 437 kishi, savdogarlar 149 kishi, jinoyatchilar 87 kishi, boylar 54 kishi, xizmatchilar 132 kishi, ijtimoiy ahvoli aniqlanmaganlar 645 kishi, ular orasida hunarmandlar, aravakashlar, qorovullar, sartaroshlar, sotuvchilar, o't chiruvchilar, nafaqaxo'rlar, nogrionlar, xazinachilar, qassoblar, dallollorlar va boshqalar bo'lgan.

Partiyaviy jihatdan esa ulardan 20 nafari sobiq “Sho’roi islom” chi, 91 nafari sobiq “milliy ittihad” chi, 61 nafari sobiq VKP(b) a’zosi, 17 nafari sobiq eserlar, 4 nafari “ittihodiy va taraqqiy”chi, 5 nafari mussavvatchi, 5 nafari internatsional demokratik partiyaning sobiq a’zosi, 2 nafari sobiq “Turon” jamiyati a’zosi, 3 nafari sobiq dashnoqchilar, partiyasizlar esa 2866 kishidan iborat bo’lgan. Qatag’on qurbonlaridan 454 nafari avvalda “bosmachilik” harakatida, 111 nafari kolxoz tuzumiga, quloq qilishga qarshi qo’zg’olonda ishtirok etgan. [4]

Yuqorida keltirilgan dalillarga asoslanib, bu “katta terror”, “katta qirg’in” davri SSSR mustamlasi bo’lgan barcha xalqlarning tarixida mustabid tuzum zulmining nishonasi sifatida muhrlandi deyish mumkin. Shu davrda SSSRning ichki urushlari bilan bir qatorda dunyoni bo’lib olishni maqsad qilib tashqi urushlarni ham olib borishi, hududlarda aholi soning kamayib ketishiga olib kelgan.

O’zbek adabiyotida qatag’on mavzusi mustaqillikdan keyin faol yoritila boshlangan. Bunda Nabijon Boqiyning “Qatlnoma”, Shukrulloning “Kafansiz ko’milganlar”, Odil Yoqubovning “Muzqaymoq”, Said Ahmadning “Sarob” kabi qissa va hikoyalarini keltirib o’tish mumkin.[5]. Rus adabiyotida esa shubhasiz A. Soljenitsin asarlari, xususan, “Gulag arxipelagi” romani, Yuriy Borevning “Stalinnoma” asari, Igor Bunichning “Partiyaning oltinlari”[6] kabi asarlarini tavsiya qilish mumkin. Aslida bu mavzudagi asarlar ro’yxatini yana davom ettirish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, biz hozir “orzulardagi hayotda” yashayapmiz. Qanchadan-qancha insonlar orzu qilgan zamonda yashayapmiz. Yuqorida keltirilganlari mustabid tuzum hukmlarining bir qismigina, xalq tili bilan aytganda “hamir uchidan patir” desak bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин” тарихининг муҳим саналари (Маълумотнома). Т.: “Фан” – 2013. 1012 б.
2. Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 томах. Т 5, книга 1, 1937. 1937-1939, Москва, ROSSPEN, 2004, str.1070.
3. “Катта террор қандай бошланган эди?” Умид Бекмуҳаммад. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/tarix/umid-bekmuhammad-katta-terror-qanday-boshlangan-edi.html>
4. Шамсутдинов Р. Ўзбекистонда советларнинг қулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожеий оқибатлари. Т, 2000, 412 б.
5. Боқий Н. “Қатлнома”. Т. 2021, Шукрулло. “Кафансиз кўмилганлар”. Т. “Шарқ”, 2007, Ёқубов А. “Қайдасан Марико”. Қисса ва ҳикоялар. Т, 2012, Саид Аҳмад. “Қорақўз Мажнун”. Ҳикоялар. 2001.
6. Солженицын А. «Архипелаг Гулаг». М. 1990, Боров Ю. «Сталиниада». М. 1990, Бунич И. “Золото партии. Историческая хроника”. М. 1992 ва бошқалар.